

MANUAL DE USUARIO CHISEI

CHISEI

Febrero de 2023

**MANUAL DE USUARIO
CHISEI**

FORMATO PRELIMINAR DEL DOCUMENTO

Título:	MANUAL DE USUARIO CHISEI		
Fecha	03/FEB/2023		
Sumario:	El presente documento tiene como objetivo presentar el manual de usuario de la solución CHISEI		
Palabras Claves:	Manual de usuario, CHISEI		
Formato:	Word, PDF		
Código:	MUCH-2023-V1.0	Versión	1.0

**MANUAL DE USUARIO
CHISEI**

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Cambios
1.0	03/FEB/2023	Primera versión del documento

CONTENIDO

Table of Contents

FORMATO PRELIMINAR DEL DOCUMENTO.....	1
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO.....	2
CONTENIDO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2. MANUAL DE USUARIO.....	5
2.1. Inicio	5

1. INTRODUCCIÓN

CHISEI es una solución tecnológica innovadora, basada en analítica y motores de reglas, dirigida principalmente, pero sin limitarse a empresas en etapa temprana, en etapa de crecimiento o en etapa de expansión, para buscar potenciales inversionistas, y a potenciales inversores, para buscar empresas que buscan inversión.

El presente documento corresponde al manual de usuario de la solución CHISEI.

2. MANUAL DE USUARIO

2.1. Usuario: Empresario

A continuación, se presenta el manual de usuario de la solución CHISEI, en términos del paso a paso de cada una de sus funcionalidades, para el usuario empresario.

2.1.1. Iniciar sesión

Para ingresar a la página de inicio de la solución, ingrese en un navegador web la dirección <https://zonainnfinita.com>.

Para iniciar sesión, en la página de inicio de la solución, ingrese su correo y contraseña y haga clic en el botón *Ingresar*.

2.1.2. Miembros del equipo

En el formulario de *Ingresa los miembros de tu equipo* seguido de la tecla *Enter* ingresa el nombre y apellido de cada uno de los socios que hacen parte de tu empresa.

Recuerda que después de escribir el nombre y apellido de uno de los miembros del equipo, debes presionar la tecla *Enter* para que queden adicionados según se ilustra en la siguiente imagen.

Una vez ingreses la información de todos los socios, por favor haz clic en el botón *Siguiente*.

MANUAL DE USUARIO CHISEI

2.1.3. Datos generales

Diligencia todos los campos del formulario de *Datos Generales*.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'zonainfinita.com'. The page title is 'Zona Infinita - Evaluación'. The main heading is 'Datos Generales'. The form contains the following fields:

- ¿Cuál es el nombre de su emprendimiento/Compañía? (Text input): BEYOND IDEATION GROUP SAS
- ¿En qué fecha se fundó su empresa o comenzó su emprendimiento? (Text input): 26/05/2022
- ¿En cuál etapa de desarrollo se encuentra su emprendimiento? (Dropdown menu): 7-Etapa de Crecimiento
- ¿La Compañía ha levantado fondos de capital previamente? (Dropdown menu): Si
- ¿De dónde han provenído los fondos? (Text input): FFF
- ¿El Producto Mínimo Viable (MVP) está listo para ser lanzado al mercado? (A niveles tecnológico y de propuesta de valor adecuados) (Dropdown menu): Si
- Los datos son veraces (Dropdown menu): Si

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Atrás' (light blue) and 'Continuar' (dark blue).

Una vez ingrese toda la información del formulario, haz clic en el botón *Continuar*.

MANUAL DE USUARIO CHISEI

2.1.4. Equipo

Diligencia todos los campos del formulario de *Equipo*.

The screenshot shows a web browser window with the URL `zonainnfinita.com`. The page title is "Zona Innfinita - Evaluación". The main heading is "Equipo".

¿Han emprendido previamente?
Javier Torres
Experiencia como emprendedores: Si

¿En qué tienen experiencia afin al emprendimiento?
Javier Torres
Tipo de Experiencia en el tema: Industria

¿Han participado en aceleradoras, incubadoras, o en espacios de coworking?
Experiencia del Emprendimiento en el Ecosistema: Si

Experiencia de los Emprendedores ¿Han trabajado en una gran corporación?
Javier Torres
Experiencia Laboral: Si

¿Tienen experiencia en el tema en el mercado o en la industria?
Javier Torres
Experiencia en el tema: Si

¿Ya existe un equipo gestor? Existencia de un equipo gestor: Si

Número de Miembros del equipo trabajando tiempo completo en el emprendimiento
Número de Miembros del equipo trabajando tiempo completo en...: 20

¿Tienen planeado otorgar paquetes accionarios para los miembros del equipo clave?
Paquetes Accionarios para miembros clave: Si

MANUAL DE USUARIO CHISEI

Javier Torres

Experiencia en el tema
Si

¿Ya existe un equipo gestor?

Existencia de un equipo gestor
Si

Número de Miembros del equipo trabajando tiempo completo en el emprendimiento

Número de Miembros del equipo trabajando tiempo completo en...
20

¿Tienen planeado otorgar paquetes accionarios para los miembros del equipo clave?

Paquetes Accionarios para miembros clave
Si

¿Porcentaje de miembros del equipo clave que tienen participación u opción de acciones?

¿Porcentaje de miembros del equipo clave que tienen participac...
2

¿Cuánto dinero han invertido los fundadores?

¿Cuánto dinero han invertido los fundadores?
200000000

Atrás

Continuar

© Todos los derechos reservados - Zona Innfinita - 2022

Una vez ingreses toda la información del formulario, haz clic en el botón *Continuar*.

2.1.5. Idea y modelo de negocio

Diligencia todos los campos del formulario *Idea y Modelo de Negocio*.

zoinnfinita.com

Zona Innfinita - Evaluación

Zona Innfinita

Idea y Modelo de Negocio

¿Se enfoca en las tareas más importantes, los dolores más extremos y los beneficios más esenciales?	¿Está orientada a labores funcionales, emocionales y sociales al tiempo?	¿Está alineado en cómo los clientes miden su propio éxito?
Importancia para el Cliente 3- De acuerdo	Impacto en la vida del Cliente 2- No mucho	Alineado con las métricas de Éxito del Cliente 1- Definitivamente NO
¿Se orienta a tareas, dolores o beneficios que un gran número de clientes padecen?	¿Se diferencia de la competencia de una manera significativa?	¿Tiene un desempeño sustancialmente mejor que la competencia en al menos un criterio?
La ocurre a muchos clientes y frecuentemente 2- No mucho	Diferenciación Significativa 1- Definitivamente NO	Desempeño Sobresaliente 2- No mucho
¿Se enfoca pocos aliviadores de dolor y creadores de beneficio, pero lo hace tremendamente bien?	¿Es difícil de copiar?	¿Se enfoca en tareas insatisfechas, dolores no resueltos y beneficios no concretados?
Tiene un desempeño sobresaliente 3- De acuerdo	Difícil de Copiar 2- No mucho	Está enfocado en algo valioso y no resuelto del Cliente 3- De acuerdo

MANUAL DE USUARIO CHISEI

¿Podrá crecer fácilmente sin enfrentar bloqueos?

Escalabilidad
2- No mucho

¿Es difícil es para los clientes cambiarse de mi servicio?

Costos de Cambiarse
2- No mucho

¿Cada venta NO es un nuevo esfuerzo y resultará en un ingreso repetido y casi garantizado?

Ingresos Recurrentes
2- No mucho

¿Sus ingresos ocurren antes de causar los gastos?

Entradas antes que salidas
2- No mucho

¿Su estructura de costos es mejorada con respecto a la de la competencia?

¿La estructura de costos es diferencial?
2- No mucho

¿Puede entregar un valor importante sin incurrir en costos?

Otros hacen el trabajo por nosotros
2- No mucho

¿ Su modelo de negocio se protege adecuadamente de la competencia?

Protección de la competencia
1- Definitivamente NO

Atrás

Continuar

Una vez ingrese toda la información del formulario, haz clic en el botón *Continuar*.

2.1.6. Producto

Diligencia todos los campos del formulario *Producto*.

Producto

¿El Producto ha sido validado con potenciales clientes, usuarios o partners?

Pruebas y Validación con Clientes reales
Si

¿Los experimentos de Deseabilidad han probado las hipótesis?

Nivel de Deseabilidad
No

¿Los experimentos de Fabricabilidad han probado las hipótesis?

Nivel de Fabricabilidad
Si

¿Los experimentos de Viabilidad financiera han probado las hipótesis de rentabilidad del modelo de negocio?

Nivel de Viabilidad
Si

¿Cómo Cataloga el Nivel de Product-Market Fit

Product- Market Fit es sobresaliente
0-Normal

¿Compañías similares han demostrado buen desempeño?

Experiencias similares en el mercado
Si

Relacione el nombre de las empresas identificadas

Relacione el nombre de las empresas identificadas
BEYOND

Tecnología Disruptiva - Relacione el nombre de las empresas identificadas

Tecnología Disruptiva - Relacione el nombre de las empresas id...
BEYOND

Atrás

Continuar

MANUAL DE USUARIO CHISEI

Una vez ingrese toda la información del formulario, haz clic en el botón *Continuar*.

2.1.7. Mercado

Diligencia todos los campos del formulario *Mercado*.

Mercado

¿Cuál es el rango de edad de sus clientes?
Rangos de Edad
4- 30 a 35 años (Adulto Joven 1)

¿Cuál es el nivel de ingresos de sus clientes?
Nivel de Ingresos
3- Nivel Medio

¿Cuál es el género de sus clientes?
Género
O- Otro

¿Cuál es el Tamaño de sus empresas Cliente?
Tamaño Clientes
Pequeña Empresa

¿Cuál es el Tamaño de su empresa en No. Empleados?
Tamaño Empresa
4- 100 a 200 empleados

¿Cuál es el nivel de madurez de sus empresas clientes?
Nivel de Madurez
2- Empresa Joven (Menos de dos años)

¿En cuáles regiones del país se desarrolla su negocio?
Regiones
2-Principales Ciudades capitales

¿En qué zona principalmente se desarrolla su negocio?
Zona
2- Rural

¿Cuál es el rango de edad de sus usuarios?
Rangos de Edad
7- 45 a 50 años (adulto 2)

¿Cuál es el nivel de ingresos de sus usuarios?
Nivel de Ingresos
4- Nivel Medio Alto

¿Cuál es el género de sus usuarios?
Genero
M- Masculino

Mercado Total ¿Qué tan grande es este universo en número de clientes?
Mercado Total ¿Qué tan grande es este universo en número de ...
50000000000000

Mercado Atendible ¿Cuántos Clientes puedo alcanzar con mi canal de ventas?
Mercado Atendible ¿Cuántos Clientes puedo alcanzar con mi ca...
100000000000

Mercado Objetivo ¿Cuántos serán mis clientes más probables en el Año 1?
Mercado Objetivo ¿Cuántos serán mis clientes más probables e...
100000000

Mercado Objetivo ¿Cuántos serán mis clientes más probables en el Año 2?
Mercado Objetivo ¿Cuántos serán mis clientes más probables e...
100000

Mercado Objetivo ¿Cuántos serán mis clientes más probables en el Año 3?
Mercado Objetivo ¿Cuántos serán mis clientes más probables e...
1000

Mercado Inicial ¿Cuántos clientes están en su mercado inicial?
Mercado Inicial ¿Cuántos clientes están en su mercado inicial?
10

¿Existen Barreras de Entrada en este mercado?
Existencia de Barreras de Entrada en el Mercado
Si

¿Existe una Regulación favorable en esta industria para su Modelo de Negocio?
Favorabilidad de la Regulación en este mercado
Si

¿Cuál es el nivel de TRL de la tecnología utilizada en su propuesta de valor?
Nivel de TRL de la tecnología utilizada
TRL 5 - TRL 6 Desarrollo Tecnológico

¿Hay un plan de expansión Regional?
Plan de Expansión Regional
Si

MANUAL DE USUARIO CHISEI

¿Existe una Regulación favorable en esta industria para su Modelo de Negocio?

Favorabilidad de la Regulación en este mercado
Si

¿Cuál es el nivel de TRL de la tecnología utilizada en su propuesta de valor?

Nivel de TRL de la tecnología utilizada
TRL 5 - TRL 6 Desarrollo Tecnológico

¿Hay un plan de expansión Regional?

Plan de Expansión Regional
Si

¿En cuántos meses se ejecutará el plan de expansión regional?

¿En cuántos meses se ejecutará el plan de expansión regional?
5

¿Existen Competidores Locales?

Existencia de Competidores Locales
Si

¿Existen competidores regionales?

Existencia de Competidores Regionales
Si

¿Qué tanto es el nivel de amenaza a su Modelo de negocio?

Nivel de Amenaza
1-Alto

¿Qué tan fuerte es el nivel de Rivalidad en este mercado?

Nivel de rivalidad en este mercado
1- Alto

Atrás

Continuar

© Todos los derechos reservados - Zona Innfinita - 2022

Una vez ingreses toda la información del formulario, haz clic en el botón *Continuar*.

2.1.8. Compañía

Diligencia todos los campos del formulario *Compañía*.

Compañía

¿Qué porcentaje de los ingresos provienen del negocio principal de la compañía?	¿Cuál es el Tiquete Promedio Hoy?	¿Considera que el presupuesto está en línea con la estrategia de escalabilidad de su negocio?
¿Qué porcentaje de los ingresos provienen del negocio principal... 58	¿Cuál es el Tiquete Promedio Hoy? 57	El Flujo de Caja está alineado con la estrategia de escalabilidad Si
¿Cuál es el Costo de Adquisición de Clientes?	¿Cuál es el Valor a Largo Plazo del Cliente?	¿Cuál es el Margen de Contribución?
¿Cuál es el Costo de Adquisición de Clientes? 56	¿Cuál es el Valor a Largo Plazo del Cliente? 9	¿Cuál es el Margen de Contribución? 45
¿En cuál mes se logra el Punto de Equilibrio?	¿Cuál es el EBITDA Hoy?	¿Cuáles son las Ventas Hoy?
¿En cuál mes se logra el Punto de Equilibrio? 2	¿Cuál es el EBITDA Hoy? 500	¿Cuáles son las Ventas Hoy? 200000000

MANUAL DE USUARIO CHISEI

¿Cuál es el Margen de Contribución?

¿Cuál es el Margen de Contribución?

EBITDA/VENTAS

EBITDA/VENTAS

¿En cuál mes se logra la Validación y Puesta a Punto?

¿En cuál mes se logra la Validación y Puesta a Punto?

¿En cuál mes se logra la inflexión en ventas? (Se revierte la tendencia del Flujo de Caja)

¿En cuál mes se logra la inflexión en ventas? (Se revierte la ten...

¿En cuál mes se logra el Punto de Expansión de su negocio?

¿En cuál mes se logra el Punto de Expansión de su negocio?

¿En cuál mes se logra el Punto de consolidación de su Negocio?

¿En cuál mes se logra el Punto de consolidación de su Negocio?

¿Para cuántos meses de operación tiene caja su negocio?

¿Para cuántos meses de operación tiene caja su negocio?

¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa?

¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa?

¿Cuántos empleados tendrá su empresa en un año?

¿Cuántos empleados tendrá su empresa en un año?

¿Cuántos empleados tendrá su empresa en dos años?

¿Cuántos empleados tendrá su empresa en dos años?

¿Cuántos empleados tendrá su empresa en tres años?

¿Cuántos empleados tendrá su empresa en tres años?

Atrás

Continuar

Una vez ingrese toda la información del formulario, haz clic en el botón *Continuar*.

2.1.9. Oportunidad de inversión

Diligencia todos los campos del formulario *Oportunidad de Inversión*.

zoinfninita.com

Zona Infinita - Evaluación

Zona Infinita

Oportunidad de Inversión

¿En cuál ronda de Inversión se encuentra la compañía?	¿El potencial de mercado y de escalamiento justifican la valoración?	¿La inversión sería una Nota Convertible en Acciones?
Ronda de Inversión a la que accedería <input type="text" value="5-Series C"/>	Valoración Justificada según Potencial de Mercado <input type="text" value="Si"/>	Nota Convertible o Acciones <input type="text" value="Si"/>
¿La inversión permitiría obtener Participación en la empresa directamente?	¿Cuánto es la valoración de su compañía?	¿El Desempeño de la Compañía justifica la valoración?
Otorgaría Participación <input type="text" value="No"/>	¿Cuánto es la valoración de su compañía? <input type="text" value="100000000000"/>	Valoración Justificada según Desempeño <input type="text" value="Si"/>
¿La capacidad de los emprendedores justifica la valoración?	¿Preferiría que el Fondo tuviera participación accionaria u otros activos?	¿Estaría dispuesto a negociar los terminos de la inversión?
Valoración Justificada según el equipo emprendedor <input type="text" value="Si"/>	Preferencia acerca del Fondo <input type="text" value="Si"/>	Disposición a Negociar <input type="text" value="Si"/>

MANUAL DE USUARIO CHISEI

Valoración Justificada según el equipo emprendedor Si	Preferencia acerca del Fondo Si	Disposición a Negociar Si
¿La compañía tiene una fuerte red de mentores y apoyos? Red de Mentoría Si	¿Cuenta con conocimiento estratégico y apoyo de mentores? Conocimiento estratégico Si	¿Tiene intención de expandirse regionalmente? Intención de Expansión Si
¿Estaría dispuesto a implementar prácticas de gobierno corporativo? Gobierno Corporativo Si		

[Atrás](#) [Continuar](#)

© Todos los derechos reservados - Zona Innfinita - 2022

Una vez ingreses toda la información del formulario, haz clic en el botón *Continuar*.

La información de tu startup ha sido enviada con éxito

[Atrás](#) [Salir](#)

© Todos los derechos reservados - Zona Innfinita - 2022

Finalmente, se mostrará un mensaje que informa que *La información de tu startup ha sido enviada con éxito*.

2.2. Usuario: Inversionista

A continuación, se presenta el manual de usuario de la solución CHISEI, en términos del paso a paso de cada una de sus funcionalidades, para el usuario inversionista.

2.2.1. Iniciar sesión

Para ingresar a la página de inicio de la solución, ingrese en un navegador web la dirección <https://admin.zonainnfinita.com>.

Para iniciar sesión, en la página de inicio de la solución, ingrese su correo y contraseña y haga clic en el botón *Ingresar*.

2.2.2. Ver perfil de empresas que buscan inversión

Una vez inicie sesión, podrá visualizar la información de cada una de las empresas que han diligenciado el formulario de aplicación a búsqueda de inversión, incluyendo lo siguiente: nombre de la empresa, correo electrónico de quien diligencia la aplicación, fecha de diligenciamiento de la aplicación, etapa de diligenciamiento de la aplicación y puntaje obtenido de acuerdo con las reglas de negocio pactadas con el inversionista o fondo de inversión.

The screenshot displays the 'Emprendedores' (Entrepreneurs) section of the admin interface. The table lists the following data:

Nombre	Email	Fecha	Etapa	Puntaje	Acciones
BEYOND IDEATION GROUP SAS	prueba2@gmail.com	2022-09-22	Completado	48	Ver resultados
	prueba21@gmail.com	2022-08-27	Idea y Modelo de Negocio	6	Ver resultados
	prueba22@gmail.com	2022-08-27	No Iniciado	0	Ver resultados
	prueba23@gmail.com	2022-08-27	No Iniciado	0	Ver resultados
	prueba24@gmail.com	2022-08-27	No Iniciado	0	Ver resultados

At the bottom of the table, there are pagination controls: 'Rows per page: 10' and '1-10 of 21'.

Para visualizar el detalle del puntaje obtenido, haga clic en el botón *Ver resultados* que aparece frente a cada una de las aplicaciones.